

УДК 303.732.4:330.4:519.8:338.2

ФОРМАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МАКРОСИСТЕМАХ

Жуковская Лидия Владиславна

к.ф.-м.н., в.н.с., Центральный экономико-математический институт Российской
академии наук (ЦЭМИ РАН), Москва

zhukovskaylv@mail.ru

В статье предлагается методика формализации гарантированных решений в многокритериальных задачах управления сложными социально-экономическими макросистемами при неопределенности, о которой известны лишь границы изменений. Формализация гарантированного решения основана на модификации принципа минимаксного сожаления Сэвиджа [1, 2]. Кроме того, в определении используется понятие пары – перечня государственных социальных гарантий для населения и социально-экономических рисков, при возникновении которых отдельные категории населения могут реализовать свое конституционное право на получение данных социальных гарантий. Результаты исследования могут позволить сформировать новый подход к созданию систем поддержки принятия решений при регулировании социальной сферы в условиях неопределенности.

Ключевые слова: социально-экономические системы, многокритериальные задачи управления, неопределенность, риск, социальные гарантии, население.

Введение

Актуальность исследования обосновывается практическими и теоретическими проблемами регулирования социальной сферы, расширением зоны бедности и ростом неравенства населения, в том числе, вследствие принятия управленческих решений на макроуровне. На настоящий момент социальной сфере присущи дисфункциональные процессы, проявляющиеся в ее структурной трансформации, в сложности взаимодействия экономических, правовых и социальных подсистем, определяющих ее динамику. Далее социальную сферу можно представить как совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих нестационарных сложных социально-экономических и правовых систем, функционирование которых определяет уровень, качество жизни, здоровья и направлено на рост благополучия населения [3]. Одним из вопросов формализации и обоснования процесса социально эффективного механизма регулирования может являться использование инструментария экономико-математического моделирования процессов принятия решений.

Функционирование подсистем, образующих социальную сферу связано на макроуровне с многокритериальностью процессов принятия решений (регу-

лирования), а на мезо – и микроуровне они определяют соответствующие социально-экономические процессы в обществе. Вышеназванные процессы, в свою очередь, формируют современную социальную реальность, динамика которой достаточно часто имеет непредсказуемый, стихийный и неуправляемый характер и обладает признаками неопределенности. Под неопределенностью в исследовании понимаются неконтролируемые или слабо контролируемые факторы, которые являются детерминированными или случайными величинами, относительно которых считается, что известна лишь область возможных значений или класс возможных законов распределения, а какие-либо статистические характеристики отсутствуют [4, с. 71–78].

При формировании управленческих решений на макроуровне (стратегических решений) в социальной сфере принято использование программно-целевой подхода, который, как известно, предполагает разработку и реализацию государственных программ [9], в том числе и социальных, направленных на рост качества и уровня жизни населения, его оздоровление и повышение уровня образования (далее Программ).

Сложность разработки и реализации государственных программ в социальной сфере, ограниченность ресурсного обеспечения и снижение объемов бюджетного финансирования являются основными проблемами при подготовке, согласовании и утверждении государственных проектов Программ. При этом они должны быть направлены на «доступность услуг требуемого качества в образовании и здравоохранении; достижение необходимого уровня обеспеченности жильем; поддержку социально незащищенных и уязвимых слоев населения, доступность занятий физической культурой и спортом и к культурным благам, интеграцию мигрантов и обеспечение стандартов личной, информационной и экологической безопасности и пр.». Программы, согласно нормативным правовым документам, содержат ряд мероприятий в отраслях социальной сферы и соответствующие им перечни социальных гарантий для населения. Решение стратегических задач регулирования социальной сферы своим результатом должно приводить к снижению риска и потерь от развития дисфункциональных процессов и неопределенности, к стабилизации социальной сферы.

Далее под социальными гарантиями, согласно национальной правовой системе, понимаются социально-экономические и нормативные правовые инструменты, обеспечивающие минимальные условия жизнедеятельности отдельных групп и категорий населения в соответствии с требованием законодательства. Указанные перечни социальных гарантий формируются в систему государственных социальных гарантий, финансирование которой осуществляется ниже адекватного реальным экономическим условиям уровня за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и из внебюджетных фондов. Необходимо отметить, что, исходя из конституционного требования, Россия является социальным государством, и должна формироваться «гибкая и финансово-экономически наполненная» система государственных социальных гарантий при разработке Программ, реализуемых в

отраслях социальной сферы и направленных, в том числе на защиту населения от деструктивных социально-экономических процессов и неопределенности.

Под системой социальных гарантий понимается комплекс мер, направленных на удовлетворение социальных и экономических потребностей населения. Она предусматривает целенаправленную государственную политику в социальной сфере по разработке и реализации стратегических решений, касающихся непосредственно качества и уровня жизни, здоровья и образования населения, преодоления экономического неравенства [10].

Разработка системы государственных социальных гарантий осуществляется с учетом различий между отдельными группами, слоями и категориями населения. Основой для формирования системы государственных социальных гарантий могут являться статистическая информация и/или результаты общественных исследований. Главная цель разработки системы государственных социальных гарантий — формирование системы социальной защиты населения от деструктивных социально-экономических процессов и неопределенности.

Функции регулирования социальной сферы осуществляются соответствующими органами государственной власти. На современном этапе не в полной мере формализован процесс принятия решений с учетом неопределенностей. При этом принятые научным сообществом подходы позволяют проводить анализ поведения лиц, принимающих решения. Следует подчеркнуть, что необходимо определить, что необходимо определить для коллективных решений общую стратегию действий с учетом неопределенности, о которой известно только множество значений [4, с. 71–78]. На этой основе в статье предлагается новый метод формализации гарантированных решений (как социальных гарантий) в многокритериальных задачах управления при неопределенности, о которой известны лишь границы изменений. Также используется формирование системы государственных социальных гарантий при разработке и реализации государственных программ как инструмента регулирования социальной сферы. Формализуется гарантированное решение, основанное на модификации принципа минимаксного сожаления Сэвиджа, и устанавливается существование гарантированного решения при обычных в теории многокритериальных задач ограничениях.

Постановка многокритериальной задачи при неопределенности

При формализации задачи будем использовать модификацию принципа минимаксного сожаления Сэвиджа [1] и методологию [9, 10]. Предположим, что разрабатывается ряд проектов государственных социальных программ (множество проектов Программ), направленных:

- 1) на обеспечение доступности для населения услуг требуемого качества в образовании и здравоохранении;
- 2) достижение необходимого уровня обеспеченности жильем;
- 3) доступ населения к культурным благам и условиям, позволяющим заниматься физической культурой и спортом (оздоровление населения);
- 4) поддержку социально незащищенных и уязвимых слоев населения.

В общем случае каждый проект отдельной Программы состоит из проектов подпрограмм, содержащих проекты мероприятий, общей целью которых является рост уровня, качества жизни и здоровья населения, целевых индикаторов – показателей подпрограмм, проектов перечней социальных гарантий, соответствующих каждой Программе в частности и отраслям социальной сферы в целом. Социальные гарантии предоставляются отдельным категориям населения в соответствии с нормами национальной правовой системы.

Планируемому в Программе проекту перечней социальных гарантий ставим в соответствие значение векторного параметра x_i ($i \in \mathbb{N} = \{1, \dots, N\}$). Далее требуем взаимного однозначного соответствия между перечнем социальных гарантий и значениями этого параметра.

Множество значений параметра $x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ обозначим через X и назовем множеством перечней социальных гарантий, x – проектом перечня социальных гарантий в определенной госпрограмме. Множество неопределенностей $Y = \{y_j\}$ является множеством последствий дисфункциональности социально-экономических процессов, причем о y_j известны лишь границы изменений, а какие-либо статистические характеристики отсутствуют или некорректны.

В условиях нестационарности сложной социально-экономической макро-системы и сокращения объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программ орган государственной власти (управляющая система), разрабатывающий проект Программы, стремится максимизировать объем средств и ресурсов из бюджета соответствующего уровня, необходимых для ее реализации. Стоит отметить, что задачами органов государственной власти в социальной сфере также являются устранение причин и последствий дисфункциональности социально-экономических процессов: экономического неравенства и бедности, смертности и нездоровья населения, снижения уровня образованности населения, появления новых агрессивных форм социальных отношений, роста социальной напряженности и пр. Таким образом, задаются компоненты $f_i(x, y)$ ($i = 1, \dots, N$) векторного критерия $f(x, y)$, так называемого вектора решаемых социальных задач, где x — проект перечня соответствующих социальных гарантий, предоставляемых населению по социальной программе, при y «реализовавшейся» неопределенности, о которой известны лишь границы изменений.

Далее для определенности будем считать, что управляющая система стремится выбрать такую Программу, при которой можно достичь возможно больших значений компонент вектора $f(x, y)$ [9]. Например, стремится получить максимальное бюджетное финансирование иницируемой Программы. При этом необходимо учитывать современные реалии, а именно требование сокращения объема бюджетных ассигнований на реализацию государственных Программ (об этом, в частности, шла речь в докладе Минфина России «Об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета» 2015 года, актуального и по настоящее время).

Одновременно система управления должна учитывать возможность реализации любой неопределенности, например высвобождения из состава рабо-

чей силы лиц третьего и далее возрастов в связи с проводимой реформой в сфере науки и образования, проявляющейся в виде включения $y \in Y$. Тогда математическая формализация сводится к следующему.

Определим многокритериальную задачу при неопределенности в виде упорядоченного набора:

$$\langle X, Y, f(x, y) \rangle \quad (1)$$

где

- перечень социальных гарантий $x \in X \subset \mathbb{R}^n$;
- неопределенности, характеризующие дисфункциональность социально-экономических процессов и явлений, $y \in Y \subset \mathbb{R}^m$;
- векторный критерий $f(x, y)$ определен на декартовом произведении $X \times Y$.

Компоненты $f_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N} = \{1, \dots, N\}$) векторного критерия $f(x, y)$ представляют «вектор социальных задач» ЛПР.

При использовании программно-целевого подхода при принятии решений на макроуровне в социальной сфере в задаче (1) ЛПР формирует проект Программы таким образом, чтобы максимально возможно решить задачу по гарантированному государственному социальному обеспечению отдельных слоев населения и, например, получить максимально возможный, согласно лимитам, объем бюджетных ассигнований для реализации разработанной им Программы. Следовательно, ЛПР выбирает $x \in X$ таким образом, чтобы достигались возможно бóльшие значения всех компонент вектора $f(x, y)$, при этом необходимо учитывать $y \in Y$, где y — неопределенности, характеризующие дисфункциональность социально-экономических процессов [9].

Используя методологию [5], основанную на принципе Сэвиджа, каждой неопределенности $y \in Y$ ставим в соответствие вектор максимальных значений компонент $f_i(x, y)$. Он определяет «точку ориентировочных максимальных значений». Так в практическом плане на реализацию Программ выделяется определенный нормативными правовыми документами объем средств. На настоящий момент времени получение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для разработки и реализации социальных госпрограмм, является «ориентировочной задачей» и из-за сокращения объемов финансирования запланированные максимальные значения по этому показателю достигнуты не могут быть достигнуты.

При выборе решения будем ориентироваться на так называемую *точку ориентировочных максимальных значений*, то есть на вектор:

$$\bar{\mathfrak{Z}} = (\bar{\mathfrak{Z}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{Z}}_N) = \left(\max_{z \in X} f_1(z, y), \dots, \max_{z \in X} f_N(z, y) \right).$$

Далее строим векторную разность:

$$\mathfrak{Z}_i(x, y) = \max_{z \in X} f_i(z, x) - f_i(x, y), \quad i \in \mathbb{N} = \{1, \dots, N\}, \quad (2)$$

которая определяется как векторная функция риска $\mathfrak{Z}(x, y) = (\mathfrak{Z}_1(x, y), \dots, \mathfrak{Z}_N(x, y))$. Этот вектор, например, характеризует разницу между

требуемыми и фактически полученными бюджетными ассигнованиями на реализацию Программы, например риск недофинансирования, недополучения ресурсов на реализацию Программы.

Векторный риск в социальной сфере можно определить как разницу между предполагаемым и полученным результатом по всем компонентам вектора «решаемых социальных задач», управляя которым можно моделировать инструментами социального конструирования социально-экономическую реальность [9].

Указанные риски объективно существуют они включаются в группу «основных» или «жизненных рисков», таких как болезни, старость, бедность, несчастные случаи, безработица. В «Годовом отчете за 2016 год о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации “Социальная поддержка граждан”» Минтруд России среди результатов реализации программы отмечает наличие кроме вышеуказанных:

— социальных рисков, в частности возникающих из-за дефицита кадров системы социальной поддержки граждан, — как разницы между потребностями и реальным кадровым обеспечением функционирования системы социальной защиты;

— информационных рисков, связанных с отсутствием или неполнотой исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы;

— существенных рисков недофинансирования Программы.

Проводя анализ практических последствий влияния неопределенности и, как следствие, рисков на процесс разработки и реализации Программы, Минтруд России делает прогноз на расширение зоны бедности, возникновение осложнений для оказания социальной поддержки отдельным слоям населения, находящимся в трудной жизненной ситуации, и предупреждает о тенденциях роста социальной напряженности в обществе.

В этой связи используется векторный подход [4, с. 78–84]. Пусть i -я компонента $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ векторной функции $\mathfrak{Z}(x, y)$ определяется следующим образом:

$$\mathfrak{Z}_i(x, y) = f_i(x^s(y), y) - f_i(x, y) \quad (i \in \mathbb{N}),$$

где функция $x^s(y)$ определена на множестве Y значений неопределенности y и при каждом $y \in Y$ значение функции $x^s(y)$ является максимальным по Слейтеру — слабоэффективным решением многокритериальной задачи:

$$\langle X, \{f_i(x, y)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle.$$

С помощью предложенной векторной функции риска определяется гарантированное решение задачи (1) и устанавливается его существование при обычных для теории игр ограничениях. Этот прием используется с целью возможности установления взаимосвязей между полученными в ходе исследования гарантированными решениями и социальными гарантиями как гарантированными государственными решениями для населения в процессе регулирования социальной сферы в условиях неопределенности.

В условиях неопределенности, о которой известны лишь границы изменения, ЛПР приходится действовать также и в условиях многокритериальности. Далее для каждой неопределенности $y \in Y$ рассмотрим N -критериальную задачу:

$$\langle X, \{f_i(x, y)\}_{i \in \mathbb{N}} \rangle. \quad (3)$$

Решение $x^s(y)$ называется [7, с. 29–38] максимальным по Слейтеру — слабоэффективным для задачи (3), если несовместна система неравенств:

$$f_i(x^s(y), y) < f_i(x, y), \quad \forall x \in X \quad (i \in \mathbb{N}).$$

Множество таких решений $x^s(y)$ обозначим через $X^s(y)$, тогда $X^s(y): Y \rightarrow 2^X$ есть многозначное отображение точек множества Y в множество всех подмножеств из X .

На содержательном уровне вышеуказанное означает следующее. По данным социологических опросов, например, уровень пенсионного обеспечения не позволяет получить требуемого современными реалиями уровня качества жизни отдельной категории населения, получающей ежемесячные денежные пособия по достижению пенсионного возраста, — пенсионеров (URL: <https://iz.ru/news/660330>). Рассматриваемое ежемесячное денежное пособие — пенсия — представляет собой социальную государственную гарантию, то есть социально-экономический норматив, гарантирующий указанной группе населения минимальный государственный стандарт уровня жизни — уровень минимального потребления, соответствующий возможностям социально-экономической системы.

Еще раз подчеркнем, что *социальная гарантия позволяет получить лишь минимальные социально-экономические блага для поддержания жизнедеятельности лиц* пенсионного возраста без учета культурных, образовательных и прочих потребностей. Этот факт является причиной того, что социально-экономическая эффективность государственных проектов в социальной сфере, например, федеральной целевой программы «Развитие пенсионной системы», крайне низка или ничтожна. Основываясь в том числе на вышеизложенном, используем понятие слабоэффективного решения для формализации задачи регулирования социально-экономических процессов.

Итак, скалярный критерий $f_i(x, y)$ будет строго вогнутым по $x \in X$ при каждом $y \in Y$, если множество X выпукло для любых $x^{(k)} \in X$ ($k = 1, 2$), $x^{(1)} \neq x^{(2)}$ и при $\forall \lambda = \text{const} \in (0, 1)$ выполняется строгое неравенство:

$$f_i(\lambda x^{(1)} + (1 - \lambda)x^{(2)}, y) > \lambda f_i(x^{(1)}, y) + (1 - \lambda)f_i(x^{(2)}, y).$$

Далее используем теорему Гурвица [7, с. 97–117], которую применительно к рассматриваемой задаче можно сформулировать в следующем виде.

Примем исходные условия задачи (3):

- 1) множество X — выпуклый компакт, Y — компакт;
- 2) каждый из скалярных критериев $f_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$) непрерывен на $X \times Y$ и строго вогнут по $x \in X$ при каждом $y \in Y$.

Решение $x^s(y)$ тогда и только тогда является максимальным по Слейтеру — слабоэффективным для задачи (3), когда существует постоянный N — вектор:

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \Omega = \left\{ \alpha \in R^N \mid \alpha_i \geq 0 (i \in N), \sum_{i \in N} \alpha_i = 1 \right\} \quad (i \in N),$$

такой, что

$$\max_{x \in X} \sum_{i \in N} \alpha_i f_i(x, y) = \sum_{i \in N} \alpha_i f_i(x^s(y), y). \quad (4)$$

Лемма 1. При выполнении требований теоремы Гурвица, сформулированной для задачи (3), вектор-функция $x^s(y): Y \rightarrow X$ из (4) единственна и непрерывна на Y .

Действительно, из строгой вогнутости по x при каждом $y \in Y$ каждого критерия $f_i(x, y)$, $i \in N$ следует вогнутость их линейной свертки с неотрицательными и не обращающимися одновременно в нуль коэффициентами $\alpha_i > 0$ ($i \in N$):

$$\psi(x, y) = \sum_{i \in N} \alpha_i f_i(x, y).$$

Тогда в (4) максимум достигается в единственной точке. Следовательно, согласно (3) компоненты векторной функции $x^s(y)$, определенной в (3), непрерывны на Y .

При необходимости принятия решений в социальной сфере в условиях неопределенности часто используют вероятностный подход, позволяющий уменьшить отрицательное воздействие неопределенности. С этой целью используем понятие смешанной неопределенности [6, с. 704–706] $\mu(\cdot)$ — вероятностной меры, заданной на компакте Y . Множество смешанных неопределенностей $\mu(\cdot)$ обозначим через M .

Предполагая, что выполнены требования теоремы Гурвица, сформулированной для задачи (1), определяется векторная функция риска для задачи (1):

$$\mathfrak{Z}(x, y) = (\mathfrak{Z}_1(x, y), \dots, \mathfrak{Z}_N(x, y)),$$

$$\mathfrak{Z}_i(x, y) = f_i(x^s(y), y) - f_i(x, y) \quad (i \in N), \quad (5)$$

вектор-функция $x^s(y)$ определена в (4), при этом функция $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ является функцией риска по i -му критерию [9].

Лемма 2. При выполнении требований теоремы Гурвица, сформулированной для задачи (3), функция риска по i -му критерию $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ непрерывна на $X \times Y$.

Действительно, непрерывность на $X \times Y$ функции $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ следует из непрерывности $x^s(y)$ по лемме 1, $f_i(x, y)$ и непрерывности суперпозиции $f_i(x^s(y), y)$ непрерывных функций $f_i(x, y)$ и $x^s(y)$.

При выполнении ранее указанных требований теоремы Гурвица задаче (1) поставим в соответствие вспомогательную N -критериальную задачу при неопределенности

$$\langle X, Y, \mathfrak{Z}(x, y) \rangle, \quad (6)$$

где управляющая система выбором решения $x \in X$ стремится к минимальным значениям всех компонент $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ векторной функции риска $\mathfrak{Z}(x, y)$, определенной в (5).

Каждый критерий $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ функции риска из (5) характеризует разницу, или «сожаление», что при реализации неопределенности $y \in Y$ выбрана альтернатива $x \in X$, а не «самая хорошая» с «векторной точки зрения» альтернатива $x^s(y)$, то есть *разницу между ориентировочными показателями (при формировании и реализации Программы) и реально достигнутыми*. Можно сделать предположение, что из-за вышеуказанного управляющая система стремится в задаче (6) возможно уменьшить все компоненты векторной функции риска $\mathfrak{Z}(x, y)$. При этом учитывается возможность реализации любой неопределенности $y \in Y$, а при выборе гарантированного решения приходится ориентироваться на реализацию «самой плохой» неопределенности $y \in Y$, которая отвечает «самым большим» в «векторном смысле» значениям векторной функции риска [9].

Задача (6) отличается от задачи (1) тем, что:

1) в качестве критериев рассматривается не вектор «социальных задач» $f_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$) как в (1), а функции риска по i -му критерию $\mathfrak{Z}_i(x, y)$;

2) в (6) управляющая система стремится за счет выбора $x \in X$ уменьшить все $\mathfrak{Z}_i(x, y)$ одновременно (формирование перечня государственных социальных гарантий для отдельных групп населения в Программу снижает, например, риски роста бедности среди наиболее уязвимых слоев населения), а в (1) увеличить $f_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$).

Итак, в статье до сих пор в качестве неопределенности y рассматривались лишь неопределенности, элементы множества Y , о которых известны только границы изменений, а какие-либо статистические характеристики отсутствуют. Правомочно предположить и наличие смешанных неопределенностей $\mu(\cdot) \in M$.

Далее задаче (6) поставим в соответствие ее квазисмешанное расширение:

$$\langle X, M, \mathfrak{Z}(x, \mu) \rangle. \quad (7)$$

Выбирая альтернативу $x \in X$ задаче (7) управляющая система стремится, что естественно, по возможности уменьшить все компоненты $\mathfrak{Z}_i(x, \mu)$ векторной функции риска $\mathfrak{Z}(x, \mu)$, где:

$$\mathfrak{Z}_i(x, \mu) = \int_Y \mathfrak{Z}_i(x, y) \mu(dy), \quad i \in \mathbb{N},$$

такой интеграл существует вследствие компактности Y и непрерывности на $X \times Y$ функции риска по i -му критерию $\mathfrak{Z}_i(x, y)$. При выборе $x \in X$ управляющая система должна учитывать реализацию любой вероятностной неопределенности $\mu(\cdot) \in M$.

Предполагая выполнение требований теоремы Гурвица, сформулированной для задачи (1), определим ее гарантированное решение.

Пара (x^*, \mathfrak{Z}^*) является гарантированным решением задачи (1), если существует смешанная неопределенность $\mu(\cdot) \in M$, при которой $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}(x^*, \mu^*)$, и для $\forall x \in X$ несовместна система неравенств:

$$\mathfrak{Z}_i(x, \mu^*) < \mathfrak{Z}_i(x^*, \mu^*) \quad (i \in \mathbb{N}); \quad (8)$$

и при всех «чистых» неопределенностях $y \in Y$ несовместна система неравенств:

$$\mathfrak{Z}_i(x^*, \mu^*) < \mathfrak{Z}_i(x^*, y) \quad (i \in \mathbb{N}); \quad (9)$$

вектор $\mathfrak{Z}_i(x^*, \mu^*)$ называется гарантированным риском [9].

Поясним определенные ранее понятия «гарантированное решение» и «гарантированный риск». Под гарантированным решением понимается пара — альтернатива x^* и векторный риск \mathfrak{Z}^* . Перечень социальных гарантий x^* , который законодательно установлен для населения при наступлении случая социально-экономических потерь (утрата полная или частичная трудоспособности, утрата здоровья, кормильца и пр.) — гарантированного риска \mathfrak{Z}^* . Далее при реализации неопределенности $\forall y \in Y$ полученное значение векторной функции риска $\mathfrak{Z}(x^*, y)$ не может стать больше по соответствующим компонентам гарантированного риска $\mathfrak{Z}(x^*, \mu^*)$: в этом заключается «многокритериальный смысл» несовместности системы (9). Гарантированный риск устанавливает верхнюю границу векторного риска, больше которой в «векторном смысле» в задаче (1) векторный риск $\mathfrak{Z}(x^*, y)$ быть не может [9].

Тогда гарантированный риск можно представить как обобщающую социально-экономическую категорию, которая совокупно отражает меру экономической реальности нежелательного отклонения существования индивида или группы индивидов от полноценного существования, например при потере здоровья и/или источника средств существования. Гарантированность социального риска определяется биологическими и социально-экономическими факторами жизнедеятельности индивида или группы индивидов в социуме.

В настоящий момент на государственном уровне сформирован перечень Программ в отношении некоторых жизненных рисков, защита от наступления которых гарантируется государственными социальными гарантиями, имеющими экономическое наполнение. Например, в случае частичной или полной потери заработка при полной или частичной потере трудоспособности реализация различных Программ в социальной сфере предполагает следующие социальные гарантии: при беременности, материнстве — декретный отпуск, пособие на второго и последующего ребенка; при достижении пенсионного возраста — пенсионные выплаты, пособия и субсидии и т. д.

Несовместность системы неравенств (8) означает, что альтернатива x^* является минимальной по Слейтеру в многокритериальной задаче $\langle X, \mathfrak{Z}(x, \mu^*) \rangle$, которая получается из (7) при фиксировании смешанной, или вероятностной, неопределенности $\mu(\cdot) = \mu^*(\cdot) \in M$.

Из несовместности неравенств:

$$\mathfrak{Z}_i(x^*, \mu^*) < \mathfrak{Z}_i(x^*, \mu), \quad \forall \mu(\cdot) \in M \quad (i \in \mathbb{N})$$

следует несовместность системы неравенств (9), а само это неравенство означает максимальность по Слейтеру неопределенности $\mu(\cdot) \in M$ в N -критериальной задаче $\langle M, \mathfrak{F}(x^*, \mu) \rangle$, которую получаем из (7) при фиксированной $x = x^* \in X$.

В случае скалярного критерия в (1), где $N = \{1\}$ для соответствующей задачи $\langle X, Y, \mathfrak{F}_1(x, y) = \max_{z \in X} f_1(z, y) - f_1(x, y) \rangle$ гарантированное решение $(x^*, \mathfrak{F}_1(x^*, \mu^*))$ удовлетворяет цепочке равенств:

$$\min_{x \in X} \mathfrak{F}_1(x, \mu^*) = \mathfrak{F}_1(x^*, \mu^*) = \max_{\mu(\cdot) \in M} \mathfrak{F}_1(x^*, \mu), \quad (10)$$

и, следовательно, пара $(x^*, \mu^*) \in X \times M$ является седловой точкой скалярной функции $\mathfrak{F}_1(x, \mu)$.

Теорема существования гарантированного решения и способ его построения

Предположим, что в (1):

- 1) множество X — выпуклый компакт, а Y — компакт;
- 2) каждая функция выигрыша $f_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$) непрерывна на $X \times Y$, строго вогнута по x при $\forall y \in Y$.

Тогда в задаче (1) существует гарантированное решение $(x^*, \mathfrak{F}(x^*, \mu^*))$.

Доказательство. Согласно лемме 2 каждая из функций $\mathfrak{F}_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$), определенных в (5), будет непрерывной на $X \times Y$. Далее (1) поставим в соответствие многокритериальную задачу (6) и затем ее квазисмешанное расширение (7).

Для (7) построим скалярную функцию:

$$\psi(x, \mu) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \beta_i \mathfrak{F}_i(x, \mu), \quad (11)$$

где $\beta_i = const \geq 0$ ($i \in \mathbb{N}$) и $\sum_{i \in \mathbb{N}} \beta_i > 0$ выбраны произвольно. Используем достаточное условие оптимальности по Слейтеру [7, с. 66–97]:

- 1) если найдена x^* такая, что:

$$\min_{x \in X} \psi(x, \mu^*) = \psi(x^*, \mu^*), \quad (12)$$

то x^* является минимальным по Слейтеру решением многокритериальной задачи $\langle X, \mathfrak{F}(x, \mu^*) \rangle$, то есть при всех $x \in X$ несовместна система неравенств (8);

- 2) если найдена смешанная неопределенность $\mu^*(\cdot) \in M$ такая, что:

$$\max_{\mu \in M} \psi(x, \mu^*) = \psi(x^*, \mu^*), \quad (13)$$

тогда $\mu^*(\cdot) \in M$ будет максимальным по Слейтеру решением задачи $\langle X, \mathfrak{F}(x^*, \mu) \rangle$, то есть для $\forall \mu(\cdot) \in M$ несовместна система неравенств:

$$\mathfrak{F}_i(x^*, \mu^*) < \mathfrak{F}_i(x^*, \mu) \quad (i \in \mathbb{N}). \quad (14)$$

Из того, что функция Дирака $\delta(y - y^*)dy$ является смешанной неопределенностью, из несовместности (14) при $\forall \mu(\cdot) \in M$ следует несовместность системы неравенств (9) уже при $\forall y \in Y$.

Согласно (12) и (13), если получилось найти пару $(x^*, \mu^*) \in X \times M$ такую, что:

$$\max_{\mu \in M} \psi(x^*, \mu) = \psi(x^*, \mu^*) = \min_{x \in X} \psi(x, \mu^*), \quad (15)$$

где функция $\psi(x, \mu)$ имеет вид (11), существует гарантированное решение $(x^*, \mathfrak{S}^* = \mathfrak{S}(x^*, \mu^*))$. Пара (x^*, μ^*) , удовлетворяющая цепочке равенств (15), является седловой точкой антагонистической игры:

$$\langle X, M, \psi(x, \mu) \rangle. \quad (16)$$

В игре (16) «минимизирующий» игрок 1, выбирая стратегии $x \in X$, стремится возможно уменьшить значения $\psi(x, \mu)$, а «максимизирующий» игрок 2 за счет выбора смешанных стратегий $\mu(\cdot) \in M$ стремится возможно увеличить значение $\psi(x, \mu)$. Решение (16) определяется седловой точкой (x^*, μ^*) , формализуемой цепочкой равенств (15).

Далее покажем, что при выполнении требований теоремы существования в игре (16) существует седловая точка (x^*, μ^*) .

Для доказательства отметим:

1) из непрерывности $f_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$) на $X \times Y$ по лемме 2 следует непрерывность $\mathfrak{S}_i(x, y)$ ($i \in \mathbb{N}$) и, значит [8, с. 32–42], непрерывность линейной свертки этих функций с постоянными коэффициентами

$$\psi(x, \mu) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i \int_Y \mathfrak{S}_i(x, y) \mu(dy) \quad (17)$$

уже на X ;

2) из строгой вогнутости $f_i(x, y)$ по x при $\forall y \in Y$ получаем строгую выпуклость, следовательно, и выпуклость $f_i(x, y)$ по x при каждом $y \in Y$. Так как $\max_{x \in X} f_i(x, y)$ не зависит от x , то выпуклой по x будет и разность (5).

Тогда выпуклой по x на выпуклом множестве X при каждом $y \in Y$ будет [8, с. 38–42] и функция (17). Из работы [8] также следует, что в антагонистической игре (16) существует седловая точка (x^*, μ^*) , определяемая равенствами (15) [9].

Из хода доказательства теоремы существования гарантированного решения получаем следующий способ построения гарантированного решения (x^*, \mathfrak{S}^*) задачи (1):

1) возьмем набор чисел $\alpha_i > 0$ ($i \in \mathbb{N}$) таких, что $\sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i = 1$, найдем вектор-функцию $x^s(y)$ из условия:

$$\max_{x \in X} \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i f_i(x, y) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i f_i(x^s(y), y) \quad \forall y \in Y;$$

2) составим функции:

$$\mathfrak{S}_i(x, y) = f_i(x^s(y), y) - f_i(x, y) \quad (i \in \mathbb{N}),$$

найдем с помощью $\mathfrak{Z}_i(x, y)$

$$\mathfrak{Z}_i(x, \mu) = \int_Y \mathfrak{Z}_i(x, y) \mu(dy) \quad (i \in \mathbb{N});$$

3) построим функцию

$$\psi(x, \mu) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \beta_i \mathfrak{Z}_i(x, \mu)$$

для $\forall \beta_i = \text{const} > 0 \quad (i \in \mathbb{N})$ таких, что $\sum_{i \in \mathbb{N}} \beta_i > 0$;

4) найдем пару (x^*, μ^*) , удовлетворяющую равенствам:

$$\max_{\mu \in M} \psi(x^*, \mu) = \psi(x^*, \mu^*),$$

$$\min_{x \in X} \psi(x, \mu^*) = \psi(x^*, \mu^*).$$

Тогда пара (x^*, μ^*) определяет гарантированное решение $(x^*, \mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}(x^*, \mu^*))$ задачи (1).

Заключение

Обоснование и формализация гарантированного решения в социальной сфере через понятие социальной гарантии, в частности, поможет сформировать новый подход к разработке аналитических систем поддержки принятия решений при регулировании отраслей социальной сферы. Управление системой государственных социальных гарантий, сформированных с использованием предложенной в работе методики «пара «гарантия — риск»», позволит при разработке государственных социальных программ учитывать и нивелировать факторы неопределенности, приводящие к расширению зоны бедности и росту неравенства.

Таким образом, в статье предлагается новый метод моделирования процессов принятия решений на макроуровне, с этой целью:

— предложен новый метод формализации гарантированных решений в многокритериальных задачах управления сложными социально-экономическими системами при неопределенности, о которых известны лишь границы их изменений;

— формализовано гарантированное решение, основанное на модификации принципа минимаксного сожаления Сэвиджа, и построено понятие пары, состоящей из перечня государственных социальных гарантий для населения и векторных социально-экономических рисков, при возникновении которых отдельные категории населения могут реализовать свое конституционное право на получение данных социальных гарантий;

— доказана теорема существования гарантированного решения при обычных в теории многокритериальных задач ограничениях и предложен способ его построения.

При этом отметим, что динамика современной социально-экономической реальности, при формализации процессов принятия стратегических решений в социальной сфере, требует учета следующих важных факторов:

1) оценку качества функционирования управляемой системы не по одному, а по многим критериям, поэтому необходимо формализовать процесс принятия решений в многокритериальных задачах;

2) наличия неопределенностей, о которых, как правило, известны только границы изменений, а статистические характеристики отсутствуют в силу многих причин, и при этом выдвигается требование учитывать риски (как следствие неопределенности) при принятии решений в отраслях социальной сферы.

Исследование вышеуказанных факторов при формализации социально-экономико-математических моделей и составляет содержание статьи.

Список литературы

1. *Savage L. J.* The Theory of Statistical Decisions // Journal of the American Statistical Association. — 1951. — 46. — P. 55–67.
2. *Savage L. J.* The foundation of statistics. — New York : Wiley, 1954.
3. *Лившиц В. Н.* Бедность и неравенство денежных доходов населения в России и за рубежом: системный анализ некоторых важных фрагментов проблемы : монография. — М. : Институт экономики РАН, 2018. — 292 с.
4. *Жуковский В. И., Жуковская Л.В.* Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. — М. : URSS: ЛКИ, 2003. — 270 с.
5. *Жуковская Л. В.* Математические основы риска в многокритериальных задачах : учебное пособие. — М. : РосЗИТЛП, 2001. — 102 с.
6. *Виленский П. Л., В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк.* Оценка эффективности инвестиционных проектов : Теория и практика : учебник / П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. — 5-е изд. — М. : ПолиПринтСервис, 2015. — 1300 с.
7. *Подиновский В. В., В. Д. Ногин.* Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. — М. : Наука, 1992. — 256 с.
8. *Воробьев Н. Н.* Основы теории игр. Бескоалиционные игры. — М. : Физматлит, 1984. — 496 с.
9. *Жуковская Л.В.* Один из подходов к формализации риска при принятии решений в АСУ // Автоматика и телемеханика. — 2003. — № 8. — С. 163–171.
10. *Жуковская Л.В.* Регулирование сложных социально-экономических систем на разных уровнях иерархии в условиях неопределенности // Труды ИСА РАН, 2018. — Т. 68. — Вып.4. — С. 17–25. DOI: 10.14357 / 20790279180402